

**PEQUENOS INDESEJÁVEIS:
CRIANÇAS POBRES E DELINQUENTES EM PÁGINAS DE UM
PERIÓDICO NA RIBEIRÃO PRETO DO INÍCIO DO SÉCULO
XX (1910-1918)¹**

Emerson Benedito Ferreira²

Fecha de publicación: 02/01/2017

Sumário: 1.- Crianças perigosas e crianças bem-nascidas. 2.- Crianças indesejáveis e crianças invisíveis. - Algumas considerações. - Referências.

Resumo: Este artigo tem por objeto resgatar fragmentos do que foi publicado sobre crianças abandonadas e crianças delinquentes por um jornal de grande circulação na cidade de Ribeirão Preto na segunda década do século XX. Com inspiração em uma metodologia foucaultiana, o trabalho procura mostrar de que forma os eventos eram noticiados e quais consequências gravavam no imaginário popular da época.

Palavras-chave: Infância, criminalização da pobreza, Michel Foucault

Abstract: This article's purpose is to rescue fragments of what has been published on abandoned children and child offenders by a major newspaper in the city of Ribeirão Preto in the second decade of the twentieth century. With inspiration in a Foucault's methodology, this paper seeks to show how the events were

¹ Artigo com alterações publicado anteriormente como capítulo de livro na seguinte obra: LOPES, Mário Marcos; FERREIRA, Emerson Benedito (orgs.). **Pesquisas em educação: concepção, prática e valores**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2014.

². Doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (Bolsista CNPq). emerson_ufscar@hotmail.com

reported and what consequences generated in the popular imagination of the time.

Keywords: Childhood, criminalization of poverty, Michel Foucault.

E que póde esperar a sociedade de milhares de individuos, que, perdendo os autores da sua existencia nos mais tenros annos da sua infancia, não acharam um braço bemfazejo, que os desviasse da estrada do crime, ensinando-lhes a da virtude? A sociedade deverá dar-se por satisfeita, se estes seus abandonados filhos se limitarem a augmentar o numero dos ociosos, e se não abalancarem a toda a qualidade de excessos³ (MELLO, 1910, p.35).

1. CRIANÇAS PERIGOSAS E CRIANÇAS BEM-NASCIDAS

Benedict Augustin Morel⁴ publicaria em 1857 uma impactante obra denominada *‘Tratado das degenerescências físicas, intelectuais e morais da espécie humana e das causas que produzem essas variedades doentias’*⁵. Sem intencionar, o psiquiatra francês traria à tona e ampliaria o uso do termo *‘classes perigosas’* que outrora fora largamente empregado na Inglaterra como sinônimo endereçado exclusivamente a vagabundos e pequenos furtadores (LOBO, 2008) e que, após suas escritas, adquiriria conotações mais abrangentes, em especial, em detrimento das classes menos favorecidas.

Das páginas do Tomo Médico em questão, saltariam, para o conhecimento da sociedade médica e demais intelectuais franceses do século dezenove, algumas teorias que, juntamente com as conclusões do médico alienista, acabariam por naturalizar o perigo social da pobreza. De forma incisiva, Morel associaria a possibilidade de degenerescência⁶ da

³ Quanto às citações de documentos do século XIX, pela sua excentricidade, optei por manter a grafia da época em que foram produzidos.

⁴ Áustria (Viena) 1809 – França (*Saint-Yon*) 1873.

⁵ Do original: *“Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et Morales de l’espèce humaine et dès causes qui produisent ces variétés malades”*.

⁶ O conceito do termo, segundo Morel, diz respeito a “ideia mais clara que nós poderíamos formar da degenerescência da espécie humana é de representá-la como um desvio doentio de um tipo primitivo. Este desvio, por mais simples que possamos supô-lo, na sua origem, traz em si, todavia, elementos de transmissibilidade de uma tal natureza, que aquele que porta o germe torna-se cada vez mais incapaz de cumprir sua função na humanidade, e o progresso intelectual, já travado na sua pessoa, encontra-se ainda mais ameaçado na dos seus descendentes (MOREL, 1857, p.5 apud SERPA JR, 2010, p.450).

espécie humana (pavor extremo daquela sociedade naquele momento histórico) ao meio social em que viviam os indivíduos. Nesta visão, *grosso modo*, os sujeitos, ao residirem em moradias insalubres ou em locais por demais populosos, ao não possuírem instrução, ao fazerem uso excessivo de bebidas alcoólicas, ao alimentarem-se incorretamente, enfim, ao ‘existirem desafortunadamente’, estariam impregnando a sociedade de fatores contributivos para a contaminação de seu meio, e, por consequência, também estariam contribuindo com a própria degeneração da humanidade (MOREL, 1857; LOBO, 2008; SERPA JR., 2010). Porém, não seria só o meio social que contaminaria a humanidade - advertiria o psiquiatra. A hereditariedade⁷ também seria causa da formação de um exército de seres degenerados, pois as “crianças são concebidas e nascem sob” (SERPA JR., 2010, p.452) “a influência funesta das condições imorais ou viciosas dos pais” (MOREL, 1857, p.567).

Os estudos de Benedict Morel transformar-se-iam em campo fértil para as pesquisas de outro polêmico psiquiatra: ‘Cesare Lombroso’. O médico Italiano, ao fundar a Escola Positiva de Direito e a Antropologia Criminal⁸, romperia com a Escola Clássica Penal e colocaria o foco da justiça criminal na figura do delinquente. Assim, a partir de sua festejada obra “*O Homem Delinquente*”, o crime em si perderia importância. O que importaria de agora em diante seria o criminoso, sua vida pregressa, seus ascendentes, seus atos e atitudes. Lombroso acreditava que, assim, preveniria o crime ao invés de remediá-lo, como o era em tempos da escola clássica penal.

Ambas as obras inflariam o caldeirão de novidades que tomaria conta da segunda metade do século XIX. Ambos os autores seriam cultuados pela construção de uma nova verdade médica e de um novo saber jurídico que engendrariam novos valores naquele cenário histórico. A partir das ditas obras, perigosamente, o imaginário popular dividiria a sociedade em duas facetas de uma mesma moeda. Em uma delas, estariam os bem-nascidos, os decentes, os trabalhadores, os cristãos, os regrados, os bem-intencionados,

⁷ Seguindo a trilha de Morel, Miguel Bombarda pronunciou-se assim sobre o tema no ano de 1896: “*A degenerescência, para ser concebida em toda a sua extensão, não tem de ser estudada só no indivíduo, mas ainda nos seus ascendentes e nos seus descendentes, isto é na árvore inteira. A hereditariedade fornece a trama sobre que os fatos degenerativos se bordam segundo os desenhos mais variados e até os mais caprichosos perante as noções meio confusas que hoje ainda podemos exceder*” (p.25).

⁸ “*A antropologia criminal é uma synthese de conhecimentos obtidos pelos processos científicos da observação e da experiência no estudo do homem criminoso considerado por todos os seus caracteres somáticos e psychicos*” (ARAÚJO, 1889, p.178).

os intelectuais, os puritanos, os construtores da nação. Na outra vertente, estariam os degenerados: vagabundos, alcoólatras, pobres, anormais, delinquentes, mendigos, doentes, prostitutas, órfãos, ex-escravos, pedintes, loucos, abandonados ou, como diria Passetti: “uma infindável classificação dos desclassificados” (2011, p.45).

Mas, dentre todos os ‘*degenerados*’, um segmento causava maior preocupação. Ora, se a degenerescência humana era herdada, se o criminoso nascia com o gérmen do crime, se a delinquência, a loucura e a preguiça se apresentavam no nascimento ou nos anos sequenciais, o assombro daquela sociedade seria endereçada para o controle e a domesticação dos pequenos desvalidos:

Fica, pois, demonstrado que um certo numero de criminosos o são desde a primeira idade, qualquer que seja a intervenção das causas hereditarias; dizendo melhor, se alguns são os productos de uma má educação, em muitos a boa nada influe. Todavia, sua acção bemfeitora é precisamente posta em evidencia por este facto, que as tendências criminosas são geraes entre as creanças; de sorte que, sem Ella, não se saberia explicar o phenomeno que se produz no maior numero de casos, e que nós chamaremos sua metamorphose normal (LOMBROSO apud LEAL, 1896, p.289).

Assim, a preocupação maior daquela elite, naquela viragem do século XIX, seria exatamente como retirar das ruas as crianças desafortunadas, e como moldar e corrigir suas condutas⁹, evitando assim que sua áurea degenerativa contaminasse toda a sociedade. Elas, as crianças desajustadas e maltrapilhas, andavam geralmente em bandos e acabavam por manchar o ideal de cidade e sociedade que se buscava efetivar à custa do suor e da desgraça das classes menos favorecidas. Este pavor é explícito nas palavras de Aurelino Leal:

Confesso senhores, que me preocupa muito a desgraçada herança que vamos transmitir á futura geração! Não sei como nos julgará ella deante dos descuidos desta hora, no tocante aos menores desprotegidos. Quem quer que ande pelas ruas da cidade póde ser testemunha de que possuimos muitas centenas de menores desoccupados, praticando a vadiagem que começa innocente, mas que, para elles, sem paes ou com Paes que os não educam, não é sinão o aperitivo, o convite suggestivo, a provocação fascinante á vadiagem profissional, a grande pepineira dos criminosos e das prisões (sic) (1918, p.15-16).

E nestes grupos, havia “órfãos, abandonados, gente de família operária desempregada ou ocupada, empregados temporários, pequenos trabalhadores usados e abusados, prestadores de serviços ao público ou às

⁹ Neste sentido, conferir “Vigiar e Punir” de Michel Foucault.

organizações ilegais” (PASSETTI, 2011, p. 44). Existiam crianças doentes, pequenos furtadores, meninas prostitutas abusadas sexualmente, escravas sexuais, garotos de recado, engraxates, jornaleiros, dementes, pedintes, todos eles temidos, pois eram o avesso das crianças bem-cuidadas. Exatamente por este motivo, receberiam a paga de *crianças perigosas* e, em pouco tempo, o estigma de ‘menores’¹⁰. Neste raciocínio, se, em tempos coloniais, ‘menor’ era apenas sinônimo de idade, no Império e na República, com forte influência de correntes da psiquiatria e da medicina legal, o termo passou a ser adjetivo policial e jurídico endereçado às crianças de baixa classe social, já que a maioria gritante destas crianças que figuravam em inquéritos policiais e em processos judiciais, era de classes menos favorecidas.

Então, neste imaginário, tinha-se em um polo social uma criança que, por pertencer a classes abastadas (criança bem-nascida), era criada e preparada para comandar a nação, e em outro (criança perigosa) tinha-se uma criança pobre, estigmatizada, tendo contra ela um rígido controle estatal, onde, dependendo das circunstâncias e das necessidades da nação, era domesticada para o trabalho (arquétipo proletário) ou trancafiada em instituições de controle para correção de seus delitos e mazelas¹¹ (arquétipo do menor delinquente) (MARCÍLIO, 1998).

No Brasil, porém, o temor elitista relacionado a uma procriação desenfreada de pobres e anormais no seio social mostrou-se um tanto diferente. Não obstante trazer para seu território a teoria da degenerescência como ela se apresentava lá fora, as autoridades e os poderosos do País incluíram em seu catálogo de anormais e repugnantes a figura do negro e o pavor da miscigenação¹². Então, além do medo da

¹⁰ “Com a República, a distinção entre criança rica e criança pobre ficou bem delineada. A primeira é alvo de atenções e das políticas da família e da educação, com o objetivo de prepará-la para dirigir a Sociedade. A segunda, virtualmente inserida nas ‘classes perigosas’ e estigmatizadas como ‘menor’, deveria ser objeto de controle especial, de educação elementar e profissionalizante, que preparasse para o mundo do trabalho” (MARCÍLIO, 1998, p.224).

¹¹ Neste sentido, vale a pena conferir o Decreto n. 4.753, de 28 de janeiro de 1903, que aprovaria o Regulamento da Colônia Correcional de Dois Rios, onde já no artigo 1º prelecionava que: “*A colônia de Dois Rios, destinada à reabilitação pelo trabalho e educação dos mendigos validos do sexo masculino, vagabundos ou vadios, capoeiras, ébrios habituaes, jogadores, ladrões, dos que praticarem o lenocínio e menores viciosos, que forem encontrados e como taes julgados no Districto Federal (...)*” (O DIREITO, p.335).

¹² Segundo Miskolci citado por Beluche (2008), “A miscigenação é um conceito originário do vocabulário da sexualidade do final do século XIX, o qual não expressa apenas o temor da

procriação de delinquentes, loucos, ébrios e demais desajustados sociais, o Brasil passou a condenar a mistura das raças, elegendo o mestiço como inimigo público da nação (MISKOLCI, 2015; FERREIRA, 2014; BELUCHE, 2008).

Também em Ribeirão Preto, os olhos atentos da elite viam com preocupação o aumento destas *'classes perigosas'*. Com o fim da escravidão e a vinda de imigrantes, a luta pelos poucos postos de trabalho acabava por confinar um grande contingente populacional ao ostracismo e à mendicância. Este cenário levava muitas crianças às ruas da cidade à procura de alento:

Em agosto de 1911, o Jornal A Cidade apresentou uma matéria que nos coloca diante de outro aspecto relacionado às transformações urbanas do início do século XX, o abandono de crianças. A matéria menciona que crianças perambulavam pelas ruas, desprotegidas, e que recorriam à redação do jornal para pedir agasalhos para dormir. O jornal solicita que alguém acolha as crianças e as utilize para ajudar nos serviços domésticos, uma prática comum na época, mas que estava cercada de abusos e maus tratos, o que não representava uma saída para quem se encontrava vivendo nas ruas. (TUON, 2010, p.38).

O inquietante relato da Historiadora Liamar Tuon¹³, quando reproduz o Jornal *'A Cidade'*, de 27 de agosto de 1911, mostra-se como prova cabal do imaginário ribeirão-pretano daquele início de século XX.

Diante deste cenário, Ribeirão Preto transformar-se-ia, naquele momento histórico, em uma cidade-alvo de toda sorte de pessoas que ali procuravam estabelecer-se em busca de novos rumos e novos destinos. Tais propósitos, quando não realizados a contento, acabavam expondo levas de imigrantes e libertos ao ostracismo e à mendicância.

Neste desenho, enquanto crescia, Ribeirão Preto produzia relativo lanço de desclassificados. Em outras palavras, “Ribeirão Preto produzia pobres e miseráveis porque recebia imigrantes” (FONSECA, 2012, p.96). E produzindo tantos pobres, o problema somente seria amenizado pelo ateio da filantropia na cidade. Assim, a caridade e o assistencialismo importados da Europa e da Capital (FONSECA, 2012) foram atividades atenuantes da pobreza e da mendicância que se fazia alastrar pelo local (PRATES, 1971). Esta caridade entrava em contraste com a repressão. O que não era alvo de

sexualidade inter-racial, mas principalmente seu resultado possível, o declínio da população” (p.97).

¹³ Todos os recortes do jornal *'A Cidade'*, usados neste trabalho, fazem parte de uma pesquisa desta importante historiadora. Os materiais colhidos pela pesquisadora encontram-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto para uso e consulta.

assistencialismo, era combatido com processos repressivos, ora através de Códigos de Posturas rígidos (CARVALHO, 1987), ora com truculência policial (FAUSTO, 1984; FONSECA, 2012).

Incomodados com o avolumar de infames nas ruas e nas adjacências da cidade (em especial, crianças), os jornais passaram a ser representantes primazes do bradar de uma elite inconformada. Seus discursos contra aqueles que não se curvavam ao poderio, passaram (daquele marco em diante) a transformar desejos em verdades. Por meio do pânico, incentivavam a população a renunciar e a estigmatizar todos aqueles que, aos olhos dos poderosos, não passavam de escória e, como tal, deveriam ser educados, expulsos ou trancafiados para o bem da sociedade.

A limpeza social caberia, de agora em diante, também à polícia, e, conseqüentemente, a delegacia tornar-se-ia um verdadeiro depósito de indesejáveis. Mendigos, indigentes, doentes mentais dividiriam, a partir daí, espaço com criminosos.

Foi absolutamente necessário constituir o povo como um sujeito moral, portanto separando-o da delinquência, portanto separando nitidamente o grupo de delinquentes, mostrando-os como perigosos não apenas para os ricos, mas também para os pobres, mostrando-os carregados de todos os vícios e responsáveis pelos maiores perigos. Onde o nascimento da literatura policial e da importância, nos jornais, das páginas policiais, das horríveis narrativas de crimes (FOUCAULT, 2010, p.133).

Ao analisar este tema sob a devida óptica, constata-se, com clareza e certo espanto, que o espaço reservado aos desclassificados da sociedade se apequenava, pois a eles, cada vez mais, eram reservados guetos próprios, locais obscuros e acinzentados das grandes cidades. Se, de início, apenas o facínora incapaz de conviver em sociedade era escamoteado dos meios sociais, agora, era preciso também isolar o pequeno delinquente, o improdutivo, o louco, o suicida, a prostituta, a criança abandonada, enfim, todos os desvalidos e desajustados¹⁴. E o afastamento fazia-se pelo pânico dos discursos¹⁵, pela apologia generalizada de seus vícios, de suas máculas, da mazela de serem pobres e desestruturados. Assim, os meios de comunicação passaram a sobrepor em seus noticiários ações infelizes desta

¹⁴ Em Ribeirão Preto, “A turma de pedintes era mesmo bastante numerosa: Então víamos os tortos, os morféticos, os cegos acompanhados de guias, os portadores de chagas, pernetas e manetas, enfim, de tudo havia, e até os falsos esmoleiros já existiam na época” (PRATES, 1971, p.18).

¹⁵ “O discurso possui papel primordial, desde a retórica sofisticada, cujo discurso configura-se como pura arte de seduzir através de um raciocínio lógico, não importando a verdade em si, mas somente a verdade do discurso” (REGO, 2000, p.273).

categoria, pormenorizando seus métodos de vida fútil, suas moléstias sociais, transformando desgraças corriqueiras em atitudes perigosas¹⁶. Neste contexto, desumanizando-os, impedia-se qualquer esboço de compaixão para com eles.

Também em Ribeirão Preto, as crianças indesejáveis, com frequência, passaram a figurar de forma estigmatizada em noticiários locais, expondo suas misérias e também as chagas purulentas de uma sociedade hipócrita:

(...) Desde alguns dias que, por estas columnas temos, desprezenciosamente, feito observações com referencia ao abandono em que se acham muitos menores, não sómente aqui como em quasi todos os grandes centros. Formulando esses commentarios, chamavamos a attenção dos homens de responsabilidade social para a solução immediata desse problema, incontestavelmente, de maxima importancia. Diziamos que era uma crueldade deixar á mercê da sorte, no vai-vem da vida esses menores, cujas aptidões naturais deviam e devem ser aproveitadas em varios misteres, concorrendo os mesmos para o progresso desta pátria de todos nós estremecida. Entretanto não esperamos que o repórter policial, no seu noticiario, registrasse um factó concreto, confirmando assim, infelizmente, o que aqui escrevemos (...).¹⁷.

Então, embora o destino das crianças indesejáveis quase sempre se fazia em uma mesma direção, havia claramente uma divisão entre elas. Neste raciocínio, embora todos recebessem a paga de ‘transmissores do gene degenerativo da nação’, passaram a coexistir dois grupos distintos no imaginário da época: os indesejáveis ‘*criminosos*’ (aqueles que praticavam crimes e pequenos delitos) e os ‘*moralmente abandonados*’ (órfãos entregues à própria sorte, mendigos e demais desvalidos)¹⁸.

2. CRIANÇAS INDESEJÁVEIS E CRIANÇAS INVISÍVEIS

Relatos jornalísticos tornaram-se coqueluche com o passar dos anos. A mídia ganhou força considerável após meados do século XIX em todo o mundo, especialmente pelo fato de suas assertivas passarem a exercer forte influência sobre a opinião pública. Com efeito, a mídia passaria a ser considerada por muitos como um quarto poder, uma entidade capaz de

¹⁶ Nas palavras de Foucault: “Ele rouba porque é pobre, mas você sabe muito bem que nem todos os pobres roubam. Assim, para que ele roube é preciso que haja nele algo que não ande muito bem. Este algo é seu caráter, seu psiquismo, sua educação, seu inconsciente, seu desejo. Assim o delinquente é submetido a uma tecnologia penal, a da prisão, e a uma tecnologia médica, que não é a do asilo, é ao menos o da assistência pelas pessoas responsáveis” (2010, p.135).

¹⁷ A CIDADE, Anno XIV, Domingo, 24.02.1918, n. 4433.

¹⁸ Esta classificação é citada por Astolpho Rezende no início do século XX (1911, p.377-8).

engendrar verdades e direcionar discursos para persuadir pessoas e moldar fatos de acordo com suas convicções.

A imprensa desvirtuou muito a sua missão civilisadora, e o jornal passou a ter muitas vezes o caracter de uma empreza meramente commercial, servindo principalmente aos interesses do director e daquelles que ajudaram a formar a empresa. Tudo quanto não visa a defesa de taes interesses é suprimido ou mal interpretado, resultando d'ahi que as opiniões de grande número de pessoas são influenciadas por meia dúzia de indivíduos, que transformam o jornal em uma especulação commercial, em um balcão de negócios. (...) As mais maravilhosas descobertas que podiam alçar a humanidade a uma altura deslumbrante, ficarão sem valor enquanto existir uma imprensa capaz de rebaixar o espírito do homem até o nível dos habitantes das aldeias lacustres ou das cavernas prehistoricas (sic) (FRIED apud LACERDA, 1912, p.80).

No Brasil, não foi diferente. Dirigindo os olhares para a cidade de Ribeirão Preto do início do século XX, encontram-se alguns periódicos que ainda teimavam em subsistir naquele novo século. Porém, um deles ganharia força e estabelecer-se-ia como um dos principais veículos midiáticos daquele entorno. O Jornal *'A Cidade'*, fundado no ano de 1905, transformar-se-ia no líder da imprensa ribeirão-pretana. Criado como proposta de atender todas as classes sociais, o periódico seria o porta-voz de todos os acontecimentos daquela cidade, em especial de suas nuances policiais (PRATES, 1971; A CIDADE, 2014).

Talvez a fama do periódico (dentre tantos outros) se desse, em parte, pelo sensacionalismo de suas escritas, “em especial pela cobertura dos fatos policiais e notícias popularescas que pipocavam em suas laudas devido ao fato de a cidade estar recebendo pessoas de todas as partes, diuturnamente” (FERREIRA, 2015, p.11).

As notícias sensacionalistas, no debruçar do século XX, passaram a ser lidas por uma vasta clientela de pessoas. Todos desejavam espiar os burburinhos da classe elitista, mas também adoravam notícias regadas a sangue e à bala, pois enxergavam a truculência policial como panaceia para todos os males, uma forma ideal de se extirpar da sociedade todas as ervas daninhas que não produziam frutos, mas que ocupavam, desordenadamente, o terreno considerado alheio.

No imaginário da época, se o acontecimento criminoso pudesse ser usado para pedagogizar condutas, o fato era exposto à exaustão nas vitrines dos jornais. Em contrapartida, a elite abafava qualquer tentativa de normatização de seu comportamento. “Neste contexto, a formação de uma verdade jurídica criava uma disciplina dos discursos circulantes, de corpos sofríveis e de pensamentos direcionados. Proibia-se citar más condutas dos

que detinham o poder, pois eram intocáveis aos olhos dos desfavorecidos” (FERREIRA, 2015, p.12), mas a eles era permitido o discurso legalista e moralista. Nesta ambiguidade de ações, moralizavam discursos e atitudes alheias, mas blindavam suas próprias condutas.

Assim, “a justiça entoava dois pesos e duas medidas em suas laudas decisórias, e a polícia repetia tal conduta em suas abordagens truculentas” (FERREIRA, 2015, p.12). E a missão da mídia era exatamente direcionar a notícia, contornando as prejudiciais (blindando sua casta) e inflando as sensacionalistas, em especial aquelas que detinham, em suas laudas, os ‘degenerados’.

Seguindo esta trilha, no dia 9 de janeiro de 1910, com um título sensacionalista, o periódico ‘*A Cidade*’ informa-nos que uma criança de 10 anos perambulava pelas ruas da cidade de Ribeirão Preto:

Menor em abandono: O abandono em que vive perambulando pelas ruas da cidade a menor Maria Gaona (sic) de dez annos de idade, instruindo-se no vicio para amanhã cahir, perdida nas garras do primeiro satyro e bandido que a cobiçar, é de causar dó e piedade além de depor contra os nossos sentimentos e generosidade. Maria é uma menina formosa, clara de bellos olhos pretos e veste-se de luto. É filha do hespanhol Vicente Garcia Gaova, morador nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia e atacado de rheumatismo chronico segundo informa sua desgraçada filha. Tem por esposa Maria Garcia, além da menor a que nos vimos referindo, um menino chamado José de 3 para 4 annos de idade. Levamos o facto ao conhecimento dos poderes competentes e, confiados nas providencias que serão estamos certos, immediatamente dadas, contamos ver prevenido o mal inevitavel de que Maria será victima si ninguem se condoer para olhar por ella. A menina está na idade de occupar-se em pequenos misteres em uma casa de familia que queira protegel-a, e nesta cidade, cremos, não faltará quem a queira¹⁹.

Embora o jornal trate Maria Gaova como menor abandonada, esta condição somente dizia respeito àquelas crianças que não possuíam família (RIZZINI, 2004). Este não era o caso de Maria. A menina possuía pai, mãe e irmão. Mas, olhando com cuidado as linhas daquela notícia, pode-se encontrar outra causa para a preocupação do editorial daquele periódico. Tome-se nota das expressões ‘*cobiçar*’, ‘*menina formosa*’ e ‘*mal inevitável*’, expelidos pela tira jornalística, pois serão úteis em sequência.

A criança volta a ser notícia sete dias após, agora com o seguinte destaque:

Não foi por muito atilador que previmos a scena vergonhosa que hontem se passou nesta cidade e de que ia sendo victima a menina Maria Gaona que

¹⁹ A CIDADE, Anno VI, Dom., 09.01.1910, n. 1549.

noticiamos ha dias andar esmolando pelas ruas da cidade, desafiando a cupidez do primeiro satyro que lhe deparasse; esse encontrou-o a infeliz menina na pessoa do bodarraço Sodorthé Thiago (que pelo nome não se perderá, visto não ser esse seu nome verdadeiro). Como de costume, a menina Maria Gaona, saiu hontem pela manhã da casa de seus paes, nas proximidades da Santa Casa de Misericordia, para vir ás esmolos na cidade. Na rua General Ozorio o mulato que deu o nome de Sodorthé Thiago, vistou-a e seguiu-a. Alguns cavalheiros que perceberam a *manobra* do cabroche não o perderam mais de vista; nas proximidades do bosque Sodorthé que se julgava só em companhia de Maria, quiz por em pratica o crime premeditado, sendo então agarrado por populares e praças e conduzido á presença do dr. delegado de policia que mandou recolhê-lo á sombra para que se arrefaça a febre em que se queima e está procedendo de accordo com a lei. A menor, providencialmente salva das garras do devasso, terá de ora em diante abrigo em casa de uma familia que zelará pelo seu futuro. O que hontem se passou foi o que precisamente prevíamos ha dias, como devem se recordar os leitores. Maria tem 10 annos de idade, é uma menina bem fallante e bonitinha²⁰.

Percebe-se que o temor maior daquele editorial estava distante da mera preocupação com as condições sociais daquela criança. Embora aquele pequeno corpo, ao esmolar pelas ruas da cidade, causava repulsa e asco naquela sociedade moralista, o mal maior que se pretendia combater estava relacionado ao perigo de um possível abuso sexual, já que a menina contava na época com dez anos de idade, e como previu anteriormente o periódico, era ela uma *'menina formosa'* e *'bonitinha'*. Existiam temores ainda maiores reservados a Maria. Temores de que a garota encontrasse um algoz que lhe tirasse a pureza, contaminasse-a com sua semente imunda, e transformasse-a em mero veículo partejador de mais um ser degenerado. Desde a obra *Psychopathia Sexualis*, do psiquiatra alemão Krafft-Ebing, em 1886²¹, o temor de perversos sexuais tirando proveito de criancinhas avolumou-se²². Aqui, embora a criança de rua fosse considerada, em muitos casos, *'sem inocência'*, o que se temia (além do crime sexual) era exatamente sua prole, sua herança, ou seja, mais um indesejado vindo ao mundo, e neste caso, um degenerado filho de um negro e de uma menina de apenas 10 anos.

²⁰ A CIDADE, Anno VI, Dom., 16.01.1910, n. 1555.

²¹ Krafft-Ebing (1840-1902). Conferir a obra: KRAFFT-EBING, Richard Von. *Psychopathia Sexualis*. New York: Rebman Company, 1886, em especial a página 555.

²² A pederastia (relação homossexual entre adulto e adolescente) era relatada nos tratados médicos e jurídicos da época, porém a preferência de adultos por crianças de ambos os sexos, termo conhecido na atualidade por *'pedofilia'*, foi cunhado por Krafft-Ebing no final do século XIX, denominado pelo médico alemão como *"pedofilia erótica"* (KRAFFT-EBING, 1886).

Assim, Maria Gaova foi retirada das garras de um perverso sexual, não pela preocupação com sua saúde física, psicológica e financeira, mas, sim, para se evitar contágio, para impedir que mais um *'mulato degenerado'* brotasse naquela sociedade. De Maria Gaova, nada mais se publicou.

Notícias de negros e brancos vivendo cordialmente em sociedade não eram benquistas no final do século XIX. No imaginário popular daquela época, o negro não tinha identidade social (FERREIRA, 2014) e, sendo assim, deveria ser estigmatizado e tratado como um ser inferior. Deveria causar medo, repulsa e estranheza ao branco (AZEVEDO, 2004). Só assim se evitaria o cruzamento e a miscigenação.

Testemunha desta indagação é o noticiário apresentado em 26 de março de 1912:

PELA POLÍCIA. (...) - Pelas 10 horas da noite de ontem, andava por sob a chuva que caíha e completamente a descoberto, em um estado de lastimosa embriaguez, em frente ao jardim uma negra maltrapilha que tinha nos braços uma creança clara, a que chamava de filha. E a negra cambaleava pela rua inspirando a todos dó e horror aquelle quadro. Um transeunte condoído da triste sorte da infeliz creancinha foi dar parte do caso a nossa Policia, que imediatamente mandou buscar os miseros. Se a negra é de facto mãe da creancinha clara, é o caso de se nomear tutor a esta.²³

A mulher negra não foi identificada com o seu nome, como comumente ocorria. E a criança 'clara', como estava em sua posse, igualmente não portava identidade alguma. Ambas seguiam a premissa Foucaultiana de "nem visíveis e nem ocultas" (apud ABRAMOWICZ *et al.*, 2011, p.275), pois não eram vistas socialmente, embora existissem. A *'negra maltrapilha'* era o sinônimo do degenerado: negra, indigente, mulher e, como descrita habitualmente, também alcoólatra. Vale notar que o pesar da nota é todo endereçado à 'criancinha clara', à necessidade de retirá-la das mãos daquela 'mulher negra' (mesmo sendo sua filha), e a necessidade de dar àquela situação um contorno de ordem, de moralismo, de decência e de religiosidade (não obstante o contraste da truculência do ato a ser tomado que, por sinal, nada tinha de cristão).

Crianças maltrapilhas que caminhavam pelas ruas de Ribeirão Preto dividiam o noticiário com crianças criminosas. Em cinco de novembro de 1912, sob o título de "*Menores Larápios*", foi noticiado que:

Perante o dr. delegado de policia compareceram hontem o sr. Pilade Baiocchi, que queixou-se á autoridade haver sido roubado em joias avalaidas

²³ A CIDADE, Anno VIII, 3. Feira, 26.03.1912, n. 2304.

em 400\$000. O queixoso accusou a sua criada menor Joanna Pierini, a qual agiu de accordo com Thomaz de tal, também menor. Presos os pequenos larapios confessaram o roubo²⁴.

Com o título '*Menores que Fogem*', outra nota sobre crianças perigosas despontaria no jornal, agora em 29 de setembro de 1915:

O dr. Fortes de Rezende, delegado de policia, recebeu ante-hontem um telegramma de Franca, pedindo a captura de 4 menores que alli haviam fugido no domingo ultimo. Dando as devidas providencias, conseguiu captura-los hontem, fazendo-os seguir hontem mesmo para Franca, acompanhados de dois praças. Os menores fujões são Messias Ferreira, com 13 annos, Benedicto Alves Oliveira, com 11 annos e Salvador Marques, com 13 annos. Da Franca foram directamente para Cravinhos e dalli vieram a pé para esta cidade²⁵.

E em um sábado, propriamente no dia 24 de fevereiro de 1918, sob o medíocre título de '*Uma quadrilha original: menores larapios, prisão de um membro da quadrilha*', o jornal "A Cidade" narra fragmentos da vida de Gumercindo Zacharias:

(...) Hontem, foi preso um menor de nome Gumercindo Zacharias, que, segundo ficou averiguado, faz parte de uma quadrilha de menores larapios. Essa quadrilha de menores, que não deixa de ser original, desde alguns dias, vem "operando", tendo já praticado varios furtos nesta cidade²⁶.

Sob a influência da legislação jurídica insculpida na soleira do regime republicano, tanto Joanna Peirini (cúmplice no roubo juntamente com Thomaz que nem mesmo sobrenome tinha na primeira nota) como os menores 'fujões' da segunda nota e o 'menor laráprio' Gumercindo, da nota subsequente, certamente seriam punidos pela justiça ribeirãopretana com observância a um dispositivo aplicado com profusão naqueles idos. Este dispositivo era conhecido na doutrina e nos meios jurídicos por '*discernimento*²⁷'. Assim, não obstante a pouca idade dos autores, se comprovado que os mesmos possuíam mais de nove anos de idade, e que, na prática do ato criminoso, teriam agido com discernimento, seriam

²⁴ A CIDADE, Anno VIII, 3. Feira, 05.11.1912, n. 2472.

²⁵ A CIDADE, Anno XI, 4. Feira, 29.09.1915, n. 3496.

²⁶ A CIDADE, Anno XIV, Domingo, 24.02.1918, n. 4433.

²⁷ Soares salienta que este conceito de discernimento diz respeito ao sentido jurídico, "*o da concepção do justo e do injusto*" (SOARES, 1910, p.74-75).

detidos localmente e enviados para Institutos Disciplinares ou para Colônias Correcionais²⁸.

Crianças abandonadas por suas próprias famílias e exploradas por seus pares passaram a ser notícia constante do periódico ribeirão-pretano na metade da segunda década do século XX. Neste sentido, em 10 de fevereiro de 1915, encontra-se um destes casos:

MENOR DEPOSITADA. Pelo sr. Eliseu Guilherme, juiz de direito da Comarca foi enviada ao dr. delegado de polícia a menor Maria Abrahão, que é orfã de pae e abandonada pela mãe, Martha Abrahão.²⁹

Pelas linhas da nota jornalística, encontra-se Maria Abrahão que, abandonada pela mãe, já era órfã de pai. Geralmente, estas crianças eram entregues em delegacias e futuramente adotadas ou enviadas a orfanatos ou Casas Disciplinares. Situação semelhante ocorreria em 29 de abril do mesmo ano:

CRIANÇA PERDIDA. Carolina de tal, residente à rua Saldanha Marinho, 16, encontrou chorando próximo ao 2º Grupo Escolar, uma criança com 3 anos presumíveis de idade, trajando um vestidinho de xadrez.³⁰

Aqui, Carolina nem sobrenome possuía, mas sabe-se pela nota que estava ainda na primeira infância, com apenas três anos de idade. Seu destino, bem como o de Maria Abrahão, não fora divulgado, pois o jornal contentou-se em apenas informar o estado lastimável que as meninas se encontravam, qual seja, perdidas, vagando sem destino e destinadas a carregarem incontestemente o pesado fardo da miséria e da invisibilidade social.

Em um domingo, 19 de março de 1916, o periódico dava a seguinte notícia:

MENOR EXPLORADA. Hontem á uma hora foi aprehendia uma menor que mendigava explorada pelos paes. Estes foram obrigados a comparecer á policia, que tomou as necessarias providencias³¹.

Existia um pavor social relacionado ao ócio naquele início de século. Para conter a mendicância e a vadiagem³², o Código Penal de 1890 trazia

²⁸ Dois dos mais festejados Institutos foram o Disciplinar e a Colônia Correcional, ambos criados após a promulgação da lei 844. O primeiro tratava de menores, e o segundo, de vadios adultos (FAUSTO, 1984).

²⁹ A CIDADE, Anno XI, 4. Feira, 10.02.1915, n. 3.307.

³⁰ A CIDADE, Anno XI, 5. Feira, 29.04.1915, n. 3.371.

³¹ A CIDADE, Anno XII, Domingo, 19.03.1916, n. 3637.

³² *“A vadiagem como parasitismo social e anti social é um phenomemo individual, social e econômico, punivel quando anti social, isto é, quando pode constituir gérmem ou terreno*

em seus artigos reprimendas diversificadas. Mas, esta preocupação mostrava-se ainda maior para com aquelas crianças que estavam perdidas pelas ruas, abandonadas ou mendigando por culpa de pais ou tutores irresponsáveis, afinal elas poderiam transformar-se em um “perigo para a propriedade privada ou em um futuro adulto ocioso, um mendigo, fonte de doenças contagiosas e ‘corrupção dos hábitos’”. Assim, para conter o problema ainda em seu nascedouro, o Código Civil de 1916 passou a permitir “a destituição do pátrio poder diante da conduta irresponsável de pais ou tutores” (PEREIRA, 1994, p.99). Neste contexto, com a destituição, o braço do Estado, através do ‘Poder Judiciário’, passou a recolher estas crianças, trazendo para si a responsabilidade de cuidado, educação e sustento em Casas de Correção, Colônias ou Orfanatos. Era afinal a esperada legalização do ‘limpar das ruas’.

O êxodo da população rural para Ribeirão Preto acabou por empurrar as classes menos favorecidas para regiões periféricas e insalubres da cidade. Assim, com a abolição da escravatura e com o desembarque de imigrantes por todo o Estado, os postos de trabalho tornaram-se escassos (FERREIRA, 2014). Neste cenário desesperador, houve considerável aumento de alguns crimes. Foi neste sentido que o periódico noticiou o seguinte fragmento:

ESCRAVATURA BRANCA. Chegou ao nosso conhecimento a notícia de uma transação ilegal e desumana, que a ser verdadeira, como nol-o affirmaram, reclama as mais enérgicas providências por parte da auctoridade competente. Uma artista do Casino adquiriu por 200\$000 uma criança do sexo feminino, com dois annos presumíveis de idade. A desnaturada mãe vendeu a própria filha, pretextando ser extremamente pobre; mas o que nos consta é que ella pretendia assim ver-se livre de um encargo para, sem peias, se entregar á prostituição.³³

Dois dias após a primeira nota, eis a segunda:

ESCRAVATURA BRANCA. Devidamente apurado o facto que sob esta epígraphe noticiamos na nossa última edição, foi entregue ao sr. dr. Laudo Ferreira de Camargo, m. m. juiz de direito da Comarca, a criança mercadejada por sua propria mãe e vae-lhe ser nomeado tutor³⁴.

Em que pese o crime cometido pela desumana mãe que certamente deveria ser repreendida³⁵, chama a atenção o tom moralista do periódico.

preparado para os crimes, ou quando afecta os interesses da ordem econômica ou da segurança social” (VIEIRA apud SOARES, 1910, p.766).

³³ A CIDADE, Anno XI, Domingo, 23.05.1915, n. 3.390.

³⁴ A CIDADE, Anno XI, 3. Feira, 25.05.1915, n. 3.391

³⁵ Neste sentido, conferir o artigo 289 e seguintes do Código Penal Republicano.

Novamente, o jornal brada o posicionamento do braço policial e jurídico para as devidas reprimendas, mas não se atenta para as questões sociais e psicológicas da mãe e da criança que anteriormente ao fato delituoso certamente clamaram auxílio àquela sociedade traiçoeira.

Dentre estas pessoas que estavam à margem da sociedade ribeirão-pretana, foi encontrada a cozinheira Maria das Dores que, em 13 de julho de 1916, assim se fez conhecida:

MENORES ESPANCADOS: A preta Maria das Dores, cosinheira nesta cidade, vivia aqui amasiada com um individuo que mais tarde a abandonou, por qualquer motivo. Dessa união Maria teve dois filhos: Joaquim e Maria. Vendo-se sozinha e precisando ganhar a vida a cosinhira entregou suas duas crianças à sua irmã, Anna Cypriano residente na estação do Entroncamento. Ante hontem Maria das Dores teve conhecimento de que sua irmã maltratava muito os pequenos e, afim de certificar-se do que soubera dirigiu-se para Entroncamento. De facto, lá chegando, ella encontrou os filhos, especialmente Joaquim, de 7 annos de idade, em estado verdadeiramente deplorável todo machucado de pancadas. A outra filha, Maria de 3 annos também, apresentava, nas pernas, varios signaes produzidos por chicote. Diante disso a cosinheira trouxe os filhos a esta cidade, levando Joaquim até a policia, onde apresentou queixa ao dr. delegado³⁶.

A história é recorrente. Mulher com filhos, abandonada pelo marido, e tendo de provê-los sozinha. Mas, soma-se a isso o fato de que Maria das Dores era ‘preta’ e ‘mulher’, em uma sociedade patriarcal e há apenas vinte e sete anos livre da escravidão. Tendo de trabalhar como cozinheira, Maria (que possuía Dores em seu nome) deixa os filhos Joaquim (7 anos) e Maria (3 anos) sob a guarda de Anna Cypriano (sua irmã). Alguém lhe informa que a própria irmã espancava seus filhos. Maria das Dores vai até o local e constata as agressões, que aparentavam ser chicotadas. A nota termina com a notícia de que Maria procuraria a delegacia e apresentaria queixa³⁷ naquele longínquo ano de 1916.

Sobre Maria das Dores e seus filhos, nada mais foi relatado.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A partir de meados do século XIX, toda a sociedade ocidental via nascer teorias médicas e jurídicas totalmente estigmatizantes que dispunham sobre

³⁶ A CIDADE, Anno XII, 5. Feira, 13.07.1916, n. 3731.

³⁷ O crime de Lesão Corporal estava representado no artigo 303 do Código Penal Republicano e assim dizia: “*Offender physicamente alguém, produzindo-lhe dor ou alguma lesão no corpo, embora sem derramamento de sangue: Pena: de prisão cellular por tres mezes a um anno*” (SOARES, 1910, p.623).

o ‘perigo social da pobreza’. Como se não fosse possível subjetivar seu destino, os sujeitos de origem pobre e com família ‘desestruturada’ necessariamente teriam o seu futuro traçado por desventuras, por dias tenebrosos e por anoiteceres turbulentos. Com o destino já traçado, aos indesejáveis restava somente resignação, ou esperar por milagres que alterassem o triste rumo de suas desgraçadas vidas. Aos desditosos da história, Michel Foucault denominaria ‘infames’³⁸.

Por alto, pode-se dizer que os infames eram sujeitos etiquetados fora dos padrões aceitáveis pelo poderio de cada época. Se existiam os donos da engrenagem e os empregados que faziam esta engrenagem capitalista funcionar, os infames não se faziam representar em nenhuma destas vertentes. Eles eram considerados anormais, degenerados, imprestáveis, invisíveis socialmente, eram restolhos da humanidade, e necessariamente por isso, ‘sem fama’.

Com o aumento populacional nas cidades, houve no século XIX a necessidade de filtrar os sujeitos aproveitáveis para a nação. Em contrapartida, aqueles que não se enquadravam, deveriam ser, em uma primeira tentativa, moldados para transformarem-se em indivíduos produtivos e, na impossibilidade, deveriam ser afastados do convívio social. E a sementeira deste porvir seriam as crianças. Delas a nação esperava ‘ordem e progresso’. Então, nelas, os poderes passaram a intervir e a investir. Crianças bem-nascidas, enristando nelas educação e adestramento para que comandassem o País; crianças desestruturadas, moldando suas condutas e, na impossibilidade, afastando-as do círculo social.

Foi assim que, em Ribeirão Preto, como no restante do País, crianças abandonadas nas ruas por diversos motivos viravam notícias em jornais sensacionalistas que, convocando o braço policial e judiciário, diuturnamente, aplicavam o ‘limpar das ruas’, eliminando estes pequenos desvalidos e dando ao ambiente recém-construído novo embelezamento. Eram elas (os eliminados) as *crianças perigosas*. Eram herdeiros da degenerescência, eram infames e indesejáveis, e só ficariam conhecidos pelo seu encontro com os poderes policial e judiciário (FOUCAULT,

³⁸ Infames no sentido de ‘sem fama’. Nas palavras de Michel Foucault: “Não tendo sido nada na história, não tendo desempenhado nos acontecimentos ou entre as pessoas importantes nenhum papel apreciável, não tendo deixado em torno deles nenhum vestígio que pudesse ser referido, eles não têm e nunca terão existência senão ao abrigo precário dessas palavras” (2003, p.209).

2010). Sem este encontro, mesmo que breve, nunca se saberia de suas existências, pois nunca seriam registradas.

Maria Gaona, Joanna Pierini, Messias Ferreira, Benedicto Alves Oliveira, Salvador Marques, Gumercindo Zacharias e Maria Abrahão (dentre outros) não mais existem. São personagens seculares representadas em poucas linhas de jornal, de um tempo que já se foi. Mas elas, como muitas outras, existiram, respiraram, experimentaram prazeres e sentiram dor, e apesar da precariedade de suas existências, rearranjaram as cartas de sua história e embaralharam novamente seu destino, e subjetivando-se, fizeram de suas vidas novas formas de se viver.

REFERÊNCIAS

- ABRAMOWICZ, A.; SILVEIRA, D. B.; JOVINO, I.; SIMIÃO, L. F. Imagens de crianças e infâncias: a criança na iconografia brasileira dos séculos XIX e XX. **Perspectiva**, Florianópolis, v. 29, n. 1, p.263-293, jan./jun. 2011
- ARAÚJO, J. V. Antropologia Criminal. **O Direito**, ano XVII, vol.49, p. 177-184, mai./ago. 1889.
- AZEVEDO, C. M. M. **Onda negra medo branco: o negro no imaginário das elites do século XIX**. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2004.
- BELUCHE, R. **O corte da sexualidade: o ponto de viragem da psiquiatria brasileira no século XIX**. São Paulo: Annablume, 2008.
- BOMBARDA, M.. **Lições sobre epilepsia e as pseudo-epilepsias**. Lisboa: António Maria Pereira – Editor, 1896.
- CARVALHO, J. M. **Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi**. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
- FAUSTO, B. **Crime e Cotidiano. A Criminalidade em São Paulo (1880-1924)**. São Paulo: Brasiliense, 1984.
- FERREIRA, E. B. **Crianças Infames: fragmentos de vidas no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto**. 2014. 182. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014.
- _____. Infanticídio, estupro e defloramento: crimes cometidos contra crianças na Ribeirão Preto da segunda década do século XX (1912-1918). Um breve estudo do Jornal A Cidade. **Derecho y Cambio Social**, n. 42, ano XII, 2015.

- FONSECA, S. C. A interiorização da assistência à infância durante a primeira República: De São Paulo a Ribeirão Preto. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v.28, n.01, p.79-108, mar.2012.
- FOUCAULT, M. A vida dos homens infames. In: FOUCAULT, Michel. **Estratégia, poder-saber. Ditos e escritos IV**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p.203-222.
- _____. **Microfísica do Poder**. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2010.
- LEAL, A. **Germens do crime**. Bahia: Livr. Magalhães, 1896.
- _____. **Policia e poder de policia**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1918.
- LESSA, P. A. C. O direito do século XIX. **Revista da Faculdade de Direito de São Paulo**, Vol. VIII, p.161-207, 1900.
- LOBO, L. F. **Os infames da história: pobres, escravos e deficientes no Brasil**. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008.
- MARCÍLIO, M. L. **História social da criança abandonada**. São Paulo: Hucitec, 1998.
- MELLO, A. P. V. Menores abandonados e menores delinquentes: conferência realizada no Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. **O Direito**, ano XXXVIII, vol. 113, p. 24-59, set./dez. 1910.
- MISKOLCI, R. **O corte da Sexualidade – A emergência do dispositivo de sexualidade no Brasil**. Disponível em: http://www.abant.org.br/conteudo/ANAIS/CD_Virtual_26_RBA/grupos_de_trabalho/trabalhos/GT%2028/richard%20miskolci.pdf. Acesso em: 18 ago. 2015.
- MOREL, B. A. **Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et Morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés malades**. Paris: J. B. Ballière, 1857.
- O DIREITO. **Regulamento da Colonia Correccional dos Dois Rios, a que se refere ao Decreto n. 4.753**. Revista Mensal de Legislação, Doutrina e Jurisprudencia. Ano XXXI, 1903, Jan/Abr. Rio de Janeiro: Typ. Do Jornal do Commercio, 1903.
- PASSET, E. Governamentalidade e Violências. **Currículo sem Fronteiras**, v.11, n.1, p.42-53, Jan/Jun 2011.

- PEREIRA, A. R. Criança X Menor: a origem de dois mitos da Política Social Brasileira. In: PEREIRA (et al.). **Que história é essa**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
- PRATES, P. C. **Ribeirão Preto de Outrora**. 3. ed. Ribeirão Preto: Gráfica Bandeirante, 1971.
- REGO, A. R. **Imprensa Piauiense**: atuação política no século XIX. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 2000.
- REZENDE, A. Os menores abandonados e delinquentes. **O Direito**, ano XXXIX, vol. 114, p. 371-407, jan./abr. 1911.
- RIZZINI, I.; RIZZINI, I. **A institucionalização de crianças no Brasil**: percurso histórico e desafios do presente. São Paulo: Loyola, 2004.
- SERPA JR., O. D. O degenerado. **Hist. cienc. saude-Manguinhos**[online]. 2010, vol.17, suppl.2, p.447-473.
- SOARES, O. M. **Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil comentado**. 7. ed. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1910.
- TUON, L. I. **Italianos em Ribeirão Preto**. Ribeirão Preto: Fundação Instituto do Livro, 2010.